

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS EMERGENTES

Onde as ideias do presente criam as soluções do futuro

14 e 15 de Novembro de 2025

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM DATACENTERS *ON-PREMISE*: TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Luana Aparecida Ribeiro Javoni Dimitriou¹
Marlon Max Huamani Bellido²

¹ Mestranda em Planejamento de Sistemas Energéticos da FEM – UNICAMP, luari70@hotmail.com

² Doutor e Docente do Programas de Pós graduação em Planejamento de Sistemas Energéticos – UNICAMP, amarlonhb@unicamp.br

DOI:10.5281/zenodo.17933355

Resumo

Este trabalho teve como objetivo discutir uma solução rápida e de baixo custo de Eficiência Energética dentro de um ambiente de datacenter privado no formato *on premise* (dentro das instalações de uma empresa), onde o consumo de energia é elevado e, o sistema de resfriamento figura entre um dos maiores consumidores deste sistema. O consumo de energia de um datacenter é distribuído entre diferentes componentes, sendo cerca de 50% destinado à infraestrutura de TI, que inclui servidores, armazenamento e redes e, aproximadamente 37% do total, representam os sistemas de ar condicionado e refrigeração. Além disso, 10% do consumo é atribuído aos sistemas de distribuição de energia, enquanto os sistemas de iluminação auxiliar correspondem a 3%. No contexto global, ao longo da última década, os datacenters foram responsáveis por até 3% do consumo total de eletricidade no mundo. Diante destes números e da crescente de uso de dados, o que implica no aumento de capacidade instalada de datacenters, faz-se necessário trazer reflexões sobre as possibilidades de uso racional e eficiência energética. Como conclusão, foram levantadas alternativas de aumento de temperatura do sistema de refrigeração, demonstrado a redução de 10% de consumo anual ao padronizar a temperatura de acordo com as recomendações de normas internacionais.

Palavras-Chaves: Datacenters; Energia; Refrigeração; Temperatura, Eficiência Energética.

1. INTRODUÇÃO

A grande transformação digital que estamos vivenciando nos últimos anos vem alterando de maneira profunda as formas de produção, circulação e consumo de informações, marcada pela intensa digitalização das atividades humanas, em que dados se tornaram um dos recursos mais valiosos da economia global (J. Reis et al., 2018).

A crescente utilização de serviços digitais, a popularização de dispositivos conectados e a adoção massiva da computação em nuvem impulsionaram uma grande demanda por armazenamento, processamento e circulação de informações, alavancando rapidamente a expansão de infraestruturas digitais, notadamente os grandes datacenters. Tais estruturas constituem o núcleo de funcionamento de serviços digitais amplamente difundidos, mas também representam um ponto de tensão em relação à sustentabilidade na medida em que exigem elevado consumo de recursos, tais como energia, água e metais para seus componentes.

Especificamente quanto a energia, as estimativas dos trabalhos de Jones (2018) e Maçante et al. (2020), apontaram que os datacenters chegam a consumir de 1,5% a 3% do total da energia elétrica gerada mundialmente. E, os gastos com energia elétrica, atingem de 23% a 25% do total das despesas operacionais dessas estruturas.

Ainda no contexto energia, os sistemas de refrigeração representam uma grande fatia de consumo energético em datacenters, podendo alcançar de 37% até 50% da energia total utilizada (Mongird, K., et. al). Nesse contexto, a busca por soluções que aumentem a eficiência térmica e reduzam o consumo elétrico é essencial para aprimorar o desempenho operacional e a sustentabilidade dessas infraestruturas críticas. Desta forma o objetivo deste artigo é propor uma alternativa simples e de baixo custo para uso racional da energia relacionadas ao sistema de resfriamento em datacenters *on-premise*, ou seja, datacenters que estão dentro de empresas, excluindo assim datacenters do tipo *Hyperscale* (dadas centers comerciais como Google, Microsoft, etc) e *Colocation* (quando as empresas colocam seus equipamentos dentro das instalações de um terceiro que irá fazer a gestão operacional do datacenter).

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica de literaturas científicas de caráter exploratório e descritivo que desenvolve conceitos a respeito de datacenters, energia e temperatura de operação de datacenters.

Além de um estudo de caso em uma empresa de *utilities*, presente na Região Metropolitana de Campinas – RMC e, por razões de sensibilidade comercial, parte destes dados não pode ser divulgada.

3. REVISÃO DE LITERATURA E ESTUDO DE CASO

3.1 Revisão de Literatura

O consumo de energia de um datacenter é distribuído entre diferentes componentes, sendo cerca de 50% destinado à infraestrutura de TI, que inclui servidores, armazenamento e redes e seus ventiladores internos. Os sistemas de ar condicionado e refrigeração representam entorno de 37% do total. Além disso, 10% do consumo é atribuído aos sistemas de distribuição de energia, enquanto os sistemas de iluminação auxiliar correspondem a 3%. Quanto a infraestrutura de TI, as estimativas dos trabalhos de Jones (2018) e Masanet et al. (2020), apontaram que os datacenters chegam a consumir de 1,5% a 3% do total da energia elétrica gerada mundialmente. E, os gastos com energia elétrica, atingem de 23% a 25% do total das despesas operacionais dessas estruturas.

Com a alavancagem exponencial de processamento de dados e capacidade de memória para suportar a digitalização que ocorre globalmente, impulsionaram a crescente de instalações de datacenters (DCs) e, com isso vários avanços arquitetônicos e tecnológicos voltados para aumentar o desempenho computacional e a capacidade do sistema, resultaram inevitavelmente em maiores demandas de energia durante cargas operacionais máximas, segundo o Coroamă, V.C. et al. (2025), entre nos anos de 2017 e 2022 o consumo de energia por equipamento teve um crescimento médio de 14% ao ano.

Ainda no contexto energia, os sistemas de refrigeração com sua infraestrutura de resfriamento de suporte (chillers, bombas, unidades de tratamento de ar, torres de resfriamento etc.), representam uma grande fatia de consumo energético em datacenters, podendo alcançar até 50% da energia total utilizada em instalações de baixa escala, como os presentes em empresas, e/ou mais antigas onde os equipamentos de TI ainda não são os mais modernos. Nesse contexto, a busca por soluções que aumentem a eficiência térmica e reduzam o consumo elétrico é essencial para aprimorar o desempenho operacional e a sustentabilidade dessas infraestruturas críticas. (Simões, 2023).

Um dos fatores que mais afetam o consumo de energia para resfriamento em centros de dados (DCs) é a temperatura operacional dentro das salas de servidores, especificamente a temperatura de entrada do servidor. Elevar essa temperatura pode aumentar significativamente a eficiência dos sistemas de resfriamento, no entanto, temperaturas de entrada mais altas também podem impactar o consumo de energia dos próprios equipamentos de TI, principalmente fazendo com que os ventiladores internos dos servidores trabalhem mais. No pior cenário, isso pode levar a superaquecimento, o que, por sua vez, pode resultar em mau

funcionamento do hardware, perda de dados ou indisponibilidade. Por outro lado, o resfriamento excessivo dos servidores pode levar ao aumento do consumo de energia e água – e, portanto, ao aumento dos custos ambientais e operacionais – sem benefícios significativos. Portanto, é importante encontrar o equilíbrio certo para a temperatura de entrada dos servidores. (Vlad, 2025).

As diretrizes atuais e documentos de melhores práticas da American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) recomendam uma temperatura de entrada de 18° – 27° C (ASHRAE TC9.9, 2016) e, os “requisitos de ecodesign para servidores e produtos de armazenamento de dados” da Comissão Europeia de 2019 (European Commission, 2019) recomendam 27° C como a temperatura de entrada ideal para operar centros de dados. O documento afirma que, embora a energia de resfriamento diminuísse ainda mais à medida que a temperatura aumentasse, a energia dos ventiladores aumentaria desproporcionalmente: “Embora o aumento das configurações de temperatura leve à redução do consumo de HVAC, também tem o efeito oposto nos próprios servidores, onde o consumo aumenta à medida que os ventiladores internos sopram mais forte. Isso resulta em uma configuração de temperatura 'ideal' de 27°C, onde a soma do consumo de HVAC e dos ventiladores internos do servidor é a mais baixa. Operar em temperaturas acima de 27°C, portanto, levaria a um aumento do consumo de energia no centro de dados, à medida que os ventiladores internos do servidor aumentam seu desempenho” (Petit Huguenin, Clinger e Leddy, 2023).

As práticas atuais da indústria estão na metade superior dessa faixa, geralmente em torno de 24 – 25 graus e, algumas evidências indicam, no entanto, que a parte superior da recomendação atual da ASHRAE (ou seja, cerca de 25 – 27°C) pode ser o ponto ideal atual para datacenters de *Colocation e On-premise* (Vlad, 2025). Ainda segundo o autor, em um estudo pesquisado em seu trabalho, os resultados confirmam a correlação positiva entre temperaturas de entrada e consumo de energia dos servidores. Neste estudo de caso, na extremidade superior da faixa da ASHRAE e um pouco acima dela, ou seja, entre 23 – 30 °C, a sensibilidade da energia consumida pela sala de servidores foi de 0,35 – 0,5 porcentagem por grau Celsius. Em outras palavras, para cada aumento de temperatura de grau, pode-se esperar que o consumo de energia do servidor cresça de 0,35 a 0,5% e, as análises mostraram, esses valores foram bastante constantes na faixa superior da faixa de recomendação da ASHRAE e ligeiramente acima dela, ou seja, entre 23 – 30 °C. E os operadores de hiperescalas parecem, de fato, operar seus datacenters próximo a esse limite ou até acima dele (Swinhoe, 2024) e, são um bom indicativo, no início dos anos 2000, começaram a surgir evidências de operadores

hyperscale de que aumentar a temperatura de entrada realmente gera economia de energia – e, consequentemente, financeira. A Sun Microsystems argumentou que, para cada grau (Fahrenheit) de aumento de temperatura, é possível alcançar 4% de economia de energia, enquanto a Microsoft poderia economizar quantias substanciais ao aumentar as temperaturas em 2–4 °F, ou seja, 1,1–2,2 °C (Miller, 2008). Mais relevante para hoje é outro experimento do período, no qual a Intel operou 450 servidores apenas com a economia do ar em um ambiente relativamente quente, com temperaturas externas de 18–33 °C durante o teste. Embora as temperaturas de entrada dos servidores tenham chegado a 33,3 °C, ainda houve economias substanciais de 67% em comparação com os servidores em um ambiente tradicionalmente climatizado (Miller, 2008; Judge, 2023). A economia de não usar chillers foi substancialmente maior do que o consumo adicional dos ventiladores dos servidores. Ao mesmo tempo, não houve aumento consistente nas taxas de falha dos equipamentos durante os 10 meses de teste (Miller, 2008).

Por fim, O indicador *Power Usage Effectiveness* (PUE) é amplamente utilizado para mensurar a eficiência energética de um datacenter, sendo a relação entre a carga total do datacenter dividida pela carga de TI (ou seja, servidores). O PUE é sempre maior ou igual a 1, e o PUE ideal de 1 significaria que nenhuma energia foi desperdiçada em cargas não relacionadas à TI.

Ao observar a expressão do PUE, nota-se que a energia da infraestrutura está no numerador da fração (e, como discutido acima, representa a parte mais importante dela), enquanto os ventiladores dos servidores não são separados do consumo de TI dos servidores pois, é difícil distingui-lo do consumo de energia dos próprios servidores, portanto, ele aparece em seu denominador. Aumentar a temperatura de entrada em uma sala de servidores levará a uma diminuição da energia de resfriamento e, portanto, do numerador do PUE. Frequentemente, isso levará a um aumento no consumo de energia dos ventiladores dos servidores e, portanto, da carga de TI, ou seja, o denominador do PUE. Numerador reduzido e denominador aumentado, levam a uma diminuição geral da fração e, portanto, do PUE, matematicamente, o PUE sempre diminuirá após um aumento de temperatura.

O consumo geral do DC, entretanto, pode ter diminuído também (quando as economias de infraestrutura são maiores que o consumo adicional dos ventiladores dos servidores), permanecido constante (quando os dois se equilibram) ou aumentado (quando o último supera o primeiro). Nesse contexto, o PUE não apenas não é útil, como também pode se tornar facilmente enganoso (Vlad, 2025).

3.2 Estudo de Caso

A empresa objeto deste estudo de caso é uma empresa de utilities, presente na Região Metropolitana de Campinas – RMC, que possui um datacenter próprio em suas instalações e, cujo os dados estão abaixo.

PUE do Datacenter principal: 1.8 operando em condições de normais com temperaturas variando de 21°C a 25°C

Número de Equipamentos de TI: 38 servidores compostos, considerado condição normal de trabalho e potência média de 1,2 Kw. Obs.: Não foram fornecidas as fichas técnicas e nem o consumo dos equipamentos, apenas os fabricantes e quantidades. Para efeitos didáticos, foi utilizado o menor valor apresentado pelo Smith (2024), ou seja, 1,2 kW pois o cenário de 2,7 kW por servidor resta relacionado ao processamento intensivo de IA (Inteligência Artificial), que não é a realidade da empresa analisada. Para este estudo foram desconsiderados componentes de rede menores como Firewalls e Switches, visto que possuem consumo muito menores de energia e dada a complexidade para levantamento destas informações.

Tabela 1 – Equipamentos.

Número de Servidores	Potência média individual	Funcionamento diário (h)	Energia consumida (KWH/ano)	Fabricantes
38	1,2kw	24h	399.456	Dell, IBM (Powers P7, P8, P9 e P10), Oracle (Exadata)

Fonte: O autor com base nas informações recebidas.

Consumo de energia sistema de Refrigeração: Por meio do consumo mensal de energia dos equipamentos e o PUE fornecido pela empresa, foi possível calcular, para efeito didático, o consumo total de energia, chegando ao valor de 719.021 kWh/ano (Tabela 2) - que desconsiderando consumo menores como iluminação, chegasse ao valor de 319.565 kWh/ano (44,44%), o que fica dentro das referências já apresentadas neste artigo que apontam o consumo de sistemas de resfriamento como sendo de 37% a 50% do total de consumo de um datacenter.

Tabela 2 – Calculo de Energia Total.

$\text{PUE} = \frac{\text{Total Facility Energy}}{\text{IT Equipment Energy}}$	Total Facility Energy = PUE x IT Equipment
	Total Facility Energy = 1,8 x 399.456
	Total Facility Energy = 719.021 kWh/ano

Fonte: O autor com base nas informações recebidas.

Temperatura de operação: entre 21 e 25 - adotando temperatura média de 23°C (dados fornecidos pela empresa)

Referência de Aumento de Consumo de equipamentos de TI x Temperatura: para cada aumento de temperatura de 1°C, pode-se esperar que o consumo de energia do servidor cresça de 0,35 a 0,5% (para este estudo utilizado o pior cenário – 0,5%). Referência Vlad, 2025.

Referência Redução de Consumo de Refrigeração x Temperatura: Redução ao aumentar a temperatura - A Sun Microsystems argumentou que, para cada grau (Fahrenheit), de aumento de temperatura, é possível alcançar 4% de economia de energia (Miller, 2008), o que equivale a 7,2% a cada grau celsius.

Valor de energia para empresa na RMC – Valor médio de R\$938,62 MWh

Com base nos dados acima e toda a revisão de literatura já realizada, a próxima etapa foi calcular os possíveis ganhos e, qual a temperatura com melhor custo benefício para operação.

Fator Médio Anual (tCO2/MWh): 0,0545 (MCTI, 2025) – utilizado de 2024 em virtude de ter um ano fechado.

A faixa de teste escolhida foi de 23°C (temperatura média atual de operação deste DC) até 27°C, temperatura segura e que os grandes datacenters em escala comercial (hiperscales) utilizam, sendo estes os mais controlados e profissionais existentes hoje no mercado.

Tabela 3 – Economias x Faixas de Temperatura

Temperatura °C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C
Energia TI (MWh/ano)	399	401	403	405	408
Energia Refrigeração (MWh/ano)	320	297	275	255	237
Total (MWh/ano)	719	698	679	661	645
Custo (R\$/ano)	R\$ 674.889,40	R\$ 655.167,63	R\$ 637.010,18	R\$ 620.305,14	R\$ 604.948,66
Redução de Energia Total	0	21	40	58	75
Redução de Emissões (tCO2)	0	1	2	3	4

Saving (R\$/ano)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	-	19.721,77	37.879,22	54.584,26	69.940,74

Fonte: O autor com base nas informações recebidas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após 17 anos após a ASHRAE ter expandido pela primeira vez, em 2008, sua recomendação do intervalo anterior de 20 – 25 °C para o intervalo atual de 18 – 27 °C, o extremo superior desse intervalo ainda represente a exceção entre os DCs de *colocation* e *on-premise* (Judge, 2023). Já os *hyperscalers* operam seus centros de dados (DCs) em temperaturas de entrada relativamente altas é que na faixa de 26 a 29 °C. No entanto, extrapolar de hyperscale para operadores de *colocation* e *on-premise* (objeto deste estudo) deve ser feito com cautela, por razões de custo, controle e otimização, os hyperscalers normalmente não compram servidores prontos no mercado, mas projetam suas próprias soluções que são cuidadosamente ajustadas para uma interação suave e eficiente em termos de energia com seus centros de dados (Patel et al., 2025).

Com base nas diretrizes da ASHRAE TC 9.9, a elevação da temperatura de admissão do ar nos servidores, de 23 °C para 27 °C, permite o aumento do ponto de operação do circuito de água gelada, passando para 27 °C. Essa mudança reduz significativamente o esforço de refrigeração do chiller, uma vez que a diferença térmica exigida para a troca de calor torna-se menor. Considerando que o sistema de refrigeração representa, em média, 37 a 50% do consumo total de energia de um datacenter, essa melhoria no desempenho energético, no contexto do caso de estudo deste trabalho, representa uma economia anual estimada de cerca de 75 MWh — equivalente à redução de mais de 4 toneladas de CO₂ por ano, considerando o fator médio de emissão da matriz elétrica brasileira (Tabela 3).

Além do ganho ambiental, essa medida implica em significativa redução de custos operacionais com energia elétrica e menor desgaste dos equipamentos de refrigeração, o que estende a vida útil do sistema e reduz despesas de manutenção. E ainda, é considerada como uma solução de alta eficiência, baixo custo de implementação e impacto sustentável positivo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção de temperaturas de operação mais elevadas é tecnicamente segura e alinhada às melhores práticas internacionais. A ASHRAE, define faixas de temperatura admissíveis para equipamentos de TI, sendo 27 °C amplamente aceito como limite superior para ambientes de missão crítica, ou seja, para ambiente empresariais, onde a criticidade é muito menor, 27°C

ainda está em uma margem segura de operação. Os fabricantes de servidores também têm ampliado as faixas de tolerância térmica de seus equipamentos, o que viabiliza o funcionamento confiável em condições mais quentes, desde que mantidos os controles de umidade relativa e fluxo de ar adequados. Além disso, operar com chillers em maiores temperaturas aumenta o coeficiente de desempenho (COP) do sistema de refrigeração, reduzindo o consumo de energia elétrica e as emissões indiretas de CO₂ associadas. A elevação controlada das temperaturas de operação do sistema de refrigeração, amparada pelas normas da ASHRAE, contribui diretamente para os objetivos de eficiência energética e sustentabilidade, permitindo que o datacenter reduza custos operacionais, sem comprometer a disponibilidade ou a performance da infraestrutura.

REFERÊNCIAS

ASHRAE TC9.9. Datacenter Power Equipment Thermal Guidelines and Best Practices. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 2016. Available at: [ASHRAE_TC0909_Power_White_Paper_22_June_2016_REVISED.pdf](#). Acesso em 15 outubro 2025

ASHRAE TC9.9. Water-Cooled Servers. Common Designs, Components, and Processes. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2019. Disponível em: [Water-Cooled Servers Common Designs, Components, and Processes](#). Acesso em 15 Outubro 2025

COROAMĂ, V.C. et al. Energy Efficiency of Servers: Past and Possible Future Trends. IEA 4E TCP Efficient, Demand Flexible Networked Appliances (EDNA). 2025. Disponível em: [Energy Efficiency of Servers - 4E Energy Efficient End-use Equipment](#). Acessado em 10/11/2025.

CPFL, 2025. Disponível em: [Tarifas CPFL Paulista | CPFL](#). Acessado em 10/11/2025.

EUROPEAN COMMISSION. Commission Regulation (EU) 2019/424 of 15 March 2019 laying down ecodesign requirements for servers and data storage products pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 617/2013 (Text with EEA relevance.), OJ L. 2019. Disponível em: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/424/oj/eng> . Acessado em 10/11/2025.

JONES, N. How to stop data centres from gobbling up the world's electricity. Nature, 2018. Disponível em: [How to stop data centres from gobbling up the world's electricity](#). Acessado em: 10/09/2025

MASANET, E., SHEHABI, A., Lei, N., Smith, S., & Koomey, J. Recalibrating global datacenter energy-use estimates. Science, 2020. Disponível em: [Science Magazine](#). Acessado em: 05/10/2025

MONGIRD, K., BURLEYSON, C., AKDEMIR, K.Z., & THURBER, T. (IM3 Projected US Datacenter Locations. U.S. Department of Energy, OSTI. 2025. Disponível em: <https://www.osti.gov/biblio/2571680>. Acessado em: 10/09/2025

JUDGE, P. 'Over-cooling is past its sell-by date', 2023. Disponível em: <https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/over-cooling-is-past-its-sell-by-date/> Acessado em: 08/10/2025

MCTI. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE). Disponível em: page — Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Acessado em: 05/10/2025

MILLER, R. 'Google: Raise Your Datacenter Temperature', Datacenter Knowledge, October. 2008. Disponível em: <https://www.datacenterknowledge.com/hyperscalers/google-raise-your-data-center-temperature>. Acessado em: 30/09/2025

PETITHUGUENIN, L., CLINGER, J. AND LEDDY, T. Study for the review of Commission Regulation 2019/424 (Ecodesign of servers and data storage products). ICF. 2023. Disponível em: <https://eco-servers-review.eu/wp-content/uploads/2023/09/Phase-1-Technical-Analysis-Servers-Review-Study-.pdf>. Acessado em: 30/09/2025

SIMÕES, R. A. Nuvens ancoradas no território: tipologia e topologia. Análise do cluster de datacenters na região metropolitana de campinas. UNICAMP. Campinas, 2023

SMITH, R. NVIDIA Blackwell Architecture and B200/B100 Accelerators Announced: Going Bigger With Smaller Data. 2024. Disponível em: <https://www.anandtech.com/show/21310/nvidia-blackwell-architecture-and-b200b100-accelerators-announced-going-bigger-with-smaller-data> Acessado em: 30/09/2025

SWINHOE, D. 'Hot water, cold water', Datacenter Dynamics, 31 July. 2024. Disponível em: <https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/hot-water-cold-water/> Acessado em: 30/09/2025.

TORRELL, W., Brown, K. and Avelar, V. The Unexpected Impact of Raising Datacenter Temperatures. 2016. Disponível em: https://www.se.com/dk/da/download/document/SPD_VAVR-9SZM5D_EN/ Acessado em: 05/11/2025.

Vlad C. Coroamă, Roegen. Temperature Optimisation in Data Centres. Swiss Federal Office of Energy SFOE Energy Research and Cleantech, 2025. Disponível em: [2509.26163] Temperature Optimisation in Data Centres. Acessado em: 09/11/2025.